

POETIK TAFAKKURGA XOS KONSEPTLARNING VERBALLASHUVI

Ibragimova Iroda Artikmashrabovna

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13933134>

Annotatsiya: Ushbu maqolada poetik tafakkurga xos bo'lgan tushunchalar va konseptlarning verballashuvi masalasi Muhammad Yusuf va Shavkat Rahmon ijodi misolida yoritilgan.

Kalit so'zlar: kognitiv poetika, konsept, verballashuv, individual muallif olami, poetik matn.

Аннотация. В данной статье рассматривается вербализация понятий и концептов, присущих поэтическому мышлению, на примере творчества Мухаммада Юсуфа и Шавката Рахмона.

Ключевые слова: когнитивная поэтика, концепт, вербализация, индивидуальный авторский мир, поэтический текст.

Abstract. This article explores the verbalization of concepts and notions characteristic of poetic thinking through the works of Muhammad Yusuf and Shavkat Rahmon.

Keywords: cognitive poetics, concept, verbalization, individual author's world, poetic text.

Kognitiv fanlarning asosiy termini "konsept" sanaladi. Konsept kognitiv tilshunoslik, lingvomadaniyatshunoslik yo'nalishlari bilan bir qatorda kognitiv poetika uchun ham xos termin sanaladi. Konseptni insonning ongida shakllantiruvchi va ifodalovchi vosita bu tildir. Konsept inson ongidagi madaniyatning asosiy omilidir. Konseptlar har bir insonning ong osti so'zlarining lug'aviy ma'nosi asosida, qolaversa butun bir xalqning milliy minalitetidan, hayot tajribalaridan madaniyatidan kelib chiqib shakllanadi.

Inson ongida mavjud konseptlar lisoniy vositalar yordamida verballashadi, tilga yo'g'riladi. Inson ongida biror konseptning qay darajada saqlangani, qanday holda mavjudligi masalaning bir tomoni bo'lsa, uning lingvistik birliklar yordamida ifoda etilishi ijodkorning lisoniy imkoniyatlari bilan bog'langani holda masalaning ikkinchi tomonini tashkil etadi.

Konsept tilshunoslar tomonidan turlicha talqin qilinadi. Birinchi marta kontsept atamasi 1928-yilda S.A.Askoldovning "Konsept va so'z" nomli maqolasida tilga olingan. U kontseptni "tafakkur jarayonida biz uchun bir xil turdagi obyektlarning noaniq to'plamini shakllantiradigan aqliy hosila" deb ta'riflagan¹.

Ko'p hollarda konsept ham kognitiv tilshunoslik, ham lingvokulturologik nuqtayi nazardan o'rganilib, unga ikki fan doirasida umumiy ta'rif beriladi: "Konsept kollektiv ongning har qanday diskret mazmunli birligi sifatida, haqiqiy yoki ideal dunyo predmetini aks ettiruvchi, ona tilida so'zlashuvchilarning milliy xotirasida idrok etilgan substrat shaklida saqlanadi. Konsept so'z bilan ifodalanadi, verballashadi, aks holda uning mavjudligi mumkin emas"². Demak, konsept verballashsagina, so'z bilan voqelantirilsagina uning mavjudligi konkretlashadi. Aks holda, ongdagi mavhum birlik sifatida qolib ketadi.

¹ Аскольдов С.А. Концепт и слово / С.А. Аскольдов // Русская словесность: антология / под. ред. В.Н. Нерознака. - М., 1997. - С. 267-280.

² Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка, их личностная и национальная специфика. Воронеж, 2006. – С. 29.

Konsept – yuksak ma’naviy qadriyatlarga yetaklovchi, lisoniy ifodaga ega bo’lgan va etnomadaniy o’ziga xoslik bilan ajralib turadigan kollektiv ong birligidir³.

T.Suxanova konseptga xos belgilarni keltirib o’tadi:

- bu inson tajribasining minimal birligi bo’lib, so’zlar yordamida verballashadi va maydoniy tuzilishga ega;
- inson tafakkurining murakkab birligi;
- dunyo haqidagi bilimlarni qayta ishlash, saqlash va uzatishning asosiy birligi;
- kontsept harakatlanuvchi chegaralarga ega va aniq vazifalarni bajaradi;
- konsept ijtimoiydir;
- madaniyatning asosiy birligi.

Konseptlar inson ongida dunyoni ifodalaydi, konseptual tizimni tashkil qiladi va inson tilining belgilari bu tizim mazmunini so’z bilan kodlaydi⁴.

Individual-muallif olamining tasviriga xos eng muhim tarkibiy qism badiiy konsept bo’lib, u yozuvchi yoki shoir ongida uning tajribasi, voqelik haqidagi bilimi, o’ziga xos his-tuyg’ulari, g’oyalari, hayotiy ma’lumotlari asosida shakllanadigan ma’lum bir psixik borliqdir, u badiiy obrazlarni o’z ichiga oladi va lisoniy vositalar bilan ifodalanadi. Individual muallif konseptlari faqat so’z san’atkorining individual uslubidagi matnlarning butun majmuasi bilan ifodalanishi mumkin⁵.

Poetik matnlarda eng ko’p murojaat qilinadigan konseptlardan biri muhabbat konseptidir. Qancha shoir, qancha ijodkor bo’lsa, ularning konseptual olamida muhabbat tushunchasi o’z holicha namoyon bo’ladi. Albatta, bu namoyon bo’lish lisoniy vositalar yordamida verballashib, shoirlarga xos reprezentatsiya aks etadi. Mumtoz adabiyot namunalariidan tortib zamonaviy o’zbek she’riyatigacha deyarli barcha shoir muhabbat mavzusiga murojaat qilib, uni o’z tasavvuriga ko’ra tasvir qilib keladi.

T.Dankova A.Axmatova ijodida muhabbat konseptining verballashuvi bo’yicha tadqiqot olib borib, “muhabbat” konseptining semantik maydoni ahamiyati va tarkibi bo’yicha turlichaligini e’tirof etadi: “Axmatova lirikasi kontekstida asosiy o’rinni sevgini sevgiliga nisbatan qizg’in samimiy moyillik hissi sifatida tushunish egallaydi. Lirik “men”ning nomli tuyg’usi juda ko’p qirrali va ziddiyatli ko’rinadi; u sevgining xilma-xil tomonlarini: azob-uqubatlarni, halokatni, baxtni, ma’naviyatni, muqaddaslikni, ehtirosni birlashtiradi. Ishqni iztirob va azob-uqubat keltiruvchi tuyg’u sifatida tushunish shoirning olam haqidagi individual tasvirida eng yaqqol namoyon bo’ladi. A.Axmatova lirik mavzuyidagi iztiroblar kuchli va keng qamrovli bo’lib, turli sabablarga ko’ra yuzaga keladi: ayriliq, beg’araz muhabbat, aldash, ma’shuqaning tashvishli intizorligi, erkinlik yo’qligi, rashk, xiyonat...⁶

³ Шулятиков И. Термин «концепт» в современной лингвистике. <https://cyberleninka.ru/article/n/termin-kontsept-v-sovremennoy-lingvistike-1>

⁴ Суханова Т.В. Концепт как основное понятие современной когнитивной лингвистики// <https://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-kak-osnovnoe-ponyatie-sovremennoy-kognitivnoy-lingvistiki>

⁵ Данькова Т. Концепт "любовь" и его словесное воплощение в индивидуальном стиле А. Ахматовой. Автореф.дисс.канд.филол.наук// <https://www.dissercat.com/content/kontsept-lyubov-i-ego-slovesnoe-voploshchenie-v-individualnom-stile-akhmatovoi>

⁶ Данькова Т. Концепт "любовь" и его словесное воплощение в индивидуальном стиле А. Ахматовой. Автореф.дисс.канд.филол.наук// <https://www.dissercat.com/content/kontsept-lyubov-i-ego-slovesnoe-voploshchenie-v-individualnom-stile-akhmatovoi>

D.Buzrukova his-tuyg'ularning verballashuvi matn muallifi bilan chambarchas bog'liqligini e'tirof etadi: "Badiiy matnlarda his-tuyg'ularni verballashtirish mexanizmlari va usullari lisoniy shaxs – matn muallifining hissiylik fenomeni nuqtayi nazaridan ifodalanadi.

*Muhabbat, ey go'zal iztirob,
Ey ko'hna dard, ey ko'hna tuyg'u.
Ko'kragimga qo'lingni tirab,
Yuragimni to'kib qo'yding-ku...
(M.Yusuf. Saylanma)"⁷*

Muhammad Yusuf muhabbat konseptiga "go'zal iztirob", "ko'hna dard", "ko'hna tuyg'u" birikmalari yordamida ta'rif berib, verballashtiradi. Shoir tafakkuricha, muhabbat – iztirob va dard, muhabbat – shoirning yuragini to'kib qo'ygan og'riqli iztirob. U shunday ko'hna tuyg'uki, kim unga yaqinlashsa, azoblaydi. Bu – muhabbat borasida shoir konseptosferasida mavjud tushunchalarning in'ikosidir. Shoir konseptosferasi esa o'zidagi mavjud bilimlar, shaxsiy tajribalar asosida shakllangan. Ma'lumki, adabiyotda, xususan, poetik matnlarda muhabbat tuyg'usi keng ifodalanadi va ko'p hollarda aynan shoir Muhammad Yusuf kabi iztirob, dard, og'riqli tuyg'u sifatida tasvirlanadi. Mavjud tushuncha va tasavvurlardan yaralgan, shuningdek, shoirning shaxsiy tajriba va dunyoqarashi bilan boyitilgan muhabbat konsepti shoir ijodida muallifga xos hissiyotlar bilan boyitilgan holda verballashadi.

Muhammad Yusuf ijodiga xos boshqa namunalarda ham muhabbat konseptining verballashuvi o'zgacha tarzda yuz berganini kuzatamiz:

*Ey mening sevgilim,
Osmoningdan tush,
Sevgi – yomg'ir bosgan
Kitobdagi bayt.
Sen – mening
Qo'ynimda to'lg'ongan oqqush,
Men – sening dardingga
Yetmagan sayyod!.. (Muhammad Yusuf)*

Shoir yuqoridagi she'rida muhabbatni ko'hna dard, deya ta'riflagan bo'lsa, mazkur satrlarda sevgi "yomg'ir bosgan kitobdagi bayt" tarzida verballashgan. Kitob yomg'ir ostida qolsa, yozuvlari o'chib, uni o'qish qiyinlashadi, yozuvlari butunlay ko'rinmaydigan holga kelishi ham mumkin. Shoir bunday ta'rif berish orqali sevgini ham tushunish qiyin bo'lgan, anglash qiyin bo'lgan tuyg'uga qiyos etadi.

*Ilk sevgi - eng baland shoxdagi olma,
Men unga intildim, yetmadi qo'lim.
Senga baxt tilayman, mayli, kim bo'lma,
Kunlaring xayrli bo'lsin, sevgilim.(M. Yusuf)*

Ushbu satrlarda esa ilk sevgi baland shoxdagi olmaga o'xshatilgan. Odatda, eng baland shoxdagi, daraxtning eng uchidagi olma chiroyli ko'rinadi. Xuddi shunday, ilk sevgi ham go'zal ko'rinadigan, biroq qo'l cho'zsa yeta olmaydigan hislar bilan bog'lanadi.

Demak, Muhammad Yusuf ijodida muhabbat konsepti dard, iztirob, tushunish, anglash qiyin bo'lgan, baribir yeta olmaydigan tuyg'u sifatida verballashgan.

⁷Buzrukova 26-27

Shoir Shavkat Rahmon ijodida ham “muhabbat” konsepti verballashgan holatni uchratamiz:

*Muhabbat – chiroyli kapalak,
qo‘rqaman sho‘rlikni tutgani.
Kapalak quvganim yodimda,
yodimda yo‘q ammo yetganim.*

(Shavkat Rahmon. Saylanma. – T.: Sharq, 1997. – 41- b).

Shavkat Rahmon muhabbat konseptini tasvirlashda o‘zgacha o‘xshatishdan foydalanadi, bu tuyg‘uni chiroyli kapalak sifatida tasavvur qiladi. Shoir tafakkuricha, muhabbat quvib yetib bo‘lmaydigan kapalakka o‘xshaydi. Kapalakni hech ham quvib yetib bo‘lmaganidek, muhabbatni ham quvib yetib bo‘lmaydi. Bu orqali muallif muhabbatga yetishish qiyinligini o‘z shaxsiy tajribasi – kapalakni quvib, unga sira yeta olmaganiga mengzab tasvirlaydi. Bunda shoir konseptosferasida shaxsiy tajriba muhabbat konseptining shakllansihiga va albatta, til orqali verballashuviga asos bo‘lgan.

T.Solovyova K.Skvortsov ijodida muhabbat konseptining verballashuvi haqida tadqiqot olib borishgan va quyidagi xulosaga kelishgan: “Muhabbat tuyg‘usining turli kategoriyali so‘zlardan foydalangan holdagi timsoli bu tushunchaning semantik makonini kengaytiradi: muhabbat lirik subyektning obyektga qaratilgan, lirik subyekt va obyekt harakatlarida gavdalangan ko‘p qirrali, murakkab tuyg‘u sifatida taqdim etiladi”⁸.

References:

1. Аскольдов С.А. Концепт и слово / С.А. Аскольдов // Русская словесность: антология / под. ред. В.Н. Нерознака. - М., 1997. - С. 267-280.
2. Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка, их личностная и национальная специфика. Воронеж, 2006. – С. 29.
3. Шулятиков И. Термин «концепт» в современной лингвистике. <https://cyberleninka.ru/article/n/termin-kontsept-v-sovremennoy-lingvistike-1>
4. Суханова Т.В. Концепт как основное понятие современной когнитивной лингвистики// <https://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-kak-osnovnoe-ponyatie-sovremennoy-kognitivnoy-lingvistiki>
5. ¹ Данькова Т. Концепт "любовь" и его словесное воплощение в индивидуальном стиле А. Ахматовой. Автореф. дисс. канд. филол. наук// <https://www.dissercat.com/content/kontsept-lyubov-i-ego-slovesnoe-voploshchenie-v-individualnom-stile-akhmatovoi>
6. Данькова Т. Концепт "любовь" и его словесное воплощение в индивидуальном стиле А. Ахматовой. Автореф. дисс. канд. филол. наук// <https://www.dissercat.com/content/kontsept-lyubov-i-ego-slovesnoe-voploshchenie-v-individualnom-stile-akhmatovoi>
7. Buzrukova 26-27

⁸ Соловьева, Т. Концепт "Любовь" и его лингвистическая репрезентация в лингвокультурном аспекте: на материале лирических и драматургических произведений К. Скворцова. Автореф.дисс.канд.филол.наук. // <https://www.dissercat.com/content/kontsept-lyubov-i-ego-lingvisticheskaya-reprezantatsiya-v-lingvokulturnom-aspekte-na-materia>

8. Соловьева, Т. Концепт "Любовь" и его лингвистическая репрезентация в лингвокультурном аспекте: на материале лирических и драматургических произведений К. Скворцова. Автореф.дисс.канд.филол.наук. // <https://www.dissercat.com/content/kontsept-lyubov-i-ego-lingvisticheskaya-reprezantatsiya-v-lingvokulturnom-aspekte-na-materia>

INNOVATIVE
ACADEMY